

CURRICULUM VITAE

Nicolas ANDRE, 45 ans, pacsé, 2 enfants

11/04/1977

Nationalité française

Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie

nicolas.andre@irap.omp.eu

Bureau 123

9 Avenue du Colonel Roche

31028 Toulouse Cedex 4

+33 5 61 55 83 70

1. Expérience

- 01/2013 - Chargé de Recherche 1^{ère} classe au CNRS
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
Groupe Planètes, Environnements et Plasmas Spatiaux (PEPS)
- 01/2011-12/2012 Chargé de Recherche 2^{ème} classe au CNRS
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
Groupe Géophysique Planétaire et Plasma Spatiaux (GPPS)
- 01/2009-12/2010 Chargé de Recherche 2^{ème} classe au CNRS
Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR)
Groupe Système Solaire
- 07/2006-12/2009 Post-doctorat à l'Agence Spatiale Européenne (ESA), Pays-Bas
Département Recherche et Soutien Scientifique (RSSD)
- 01/2006-06/2006 Post-doctorat au Mullard Space Science Laboratory (MSSL), Angleterre
Département Sciences Planétaires
- 01/2003-12/2005 Post-doctorat au Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR)
Groupe Système Solaire

2. Formation

- 2022 Habilitation à Diriger des Recherches, Université Paul Sabatier III
Soutenue le 14/12/2022
Structure et Dynamique des Magnétosphères Planétaires
- 09/2000-11/2003 Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace
Université Paul Sabatier III, Toulouse
Directrice de thèse : Katia Ferrière (Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse et de Tarbes, Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse)
Ondes et instabilités basse-fréquence dans un plasma gyrotrope. Application à l'instabilité d'interchange dans les magnétosphères des planètes géantes
<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010486/>
Mention Très Honorable
- 1997-2000 Diplôme d'ingénieur, Ecole Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace,
Spécialisation Véhicules et sous-systèmes spatiaux
SUPAERO (<http://www.isae.fr>), Toulouse
- 1999-2000 DEA d'Astrophysique, Planétologie et Technique Spatiale,
Option Planétologie, Université Paul Sabatier III, Toulouse

3. Enseignements

3.1 Cours Magistraux

2019-2021	Cours 2h30 Planètes géantes/Cassini-Huygens/Instruments plasma Module 2A Techniques Spatiales à ISAE, Toulouse Responsable de la formation : David MIMOUN, ISAE
2012 -	Cours 2h30 Planètes géantes/Cassini-Huygens/Instruments plasma Module 2A Techniques Spatiales à ISAE, Toulouse Responsable de la formation : David MIMOUN, ISAE
2011 et 2012	Cours 2h00 Techniques d'exploration des planètes géantes Module d'ouverture L3 Exploration Spatiale du Système Solaire Université Paul Sabatier III, Toulouse Responsable de la formation : David BARATOUX, IRAP
2010 et 2011	Cours/Séminaire 2h00 Les planètes géantes et leurs satellites Master 2 Astrophysique Université Paul Sabatier III, Toulouse Responsable de la formation : Geneviève SOUCAIL, IRAP

3.2 Jurys

2016, 2021	Membre du jury de Projet d'Initiation à la Recherche Master 1 Astrophysique et Techniques Spatiales, Université Toulouse III
Régulière	Membre de comité de suivi de thèse
2020	Rapporteur de la thèse de Frederik Johansson, IRF Uppsala, Suède
2023 (mars)	Rapporteur de la thèse de Luca Bucciattini, Université d'Orléans

3.3 Projets d'Initiation à la Recherche Master 1 Astrophysique et Techniques Spatiales, Université Paul Sabatier III, Toulouse (équivalent à ~ 15 à 20 HETD) Responsable de la formation : Frédéric PALETOU, IRAP ; Hervé CARFANTAN, IRAP

02-05/2022	Chloe BARJOU-DELAYRE et Coralie FOUCHER Double survol de la magnétosphère induite de Vénus par les missions Solar Orbiter et BepiColombo les 9 et 10 août 2021
02-05/2021	Mélanie BOLLE, Maxime TARASSE, Jonathan OERS Etude des populations de particules chargées au voisinage de la comète Churyumov-Gerasimenko
02-05/2018	Lucas VANRENTERGHEM Background noise of charged particle spectrometers due to solar events around Mercury
02-05/2016	Alexandre BERVILLE, Gaëlle LE BRETON, Ludovic CAVORZIN Variations spatiales et temporelles des geysers d'Encelade
02-04/2015	Aurélien PROVOT, Guillaume TAPIA, Guillaume CAZALET, Arnaud VALCARCEL L'hypnotisant pôle Nord de Saturne
02-04/2014	Brendan JEHANNIN Mise en fonctionnement d'un récepteur RADIOJOVE pour l'observations des émissions radio de Jupiter

- 04-06/2012 Clément GAZZINO et Morgane STECKIEWICZ
Le problème de la dynamo magnétique de Mercure en présence d'un champ magnétique extérieur : contraintes apportées par les observations de MESSENGER
- 04-06/2012 Maxime BORDOUX, Adrien GUEROU, Wilhem ROUX, Ilane SCHROETTER
Structure de la magnétosphère de Mercure à l'aide de données NASA/MESSENGER
- 04-06/2012 Emmanuel FIDRYCH, Alexis MONIER et David QUENARD
Etude de la structure du magnétodisque de Jupiter
- 04-06/2011 Jian-Ying DO, Elodie GARAUULT, Zoé LAFOREST
Caractérisation des surfaces et des atmosphères planétaires par la mesure de leurs ions en filiation : le cas lunaire et applications à Rhéa et Dione
- 04-06/2011 Jonathan BARATA, Jessica FERNANDEZ, William CHANTEREAU
Chargement des surfaces planétaires du Système Solaire
- 04-06/2010 Arnaud BETH, Guillaume BONSANG, Benjamin BUZON, Emilie LARROQUE
Champ magnétique interplanétaire en amont des planètes du système solaire : comparaison des observations des missions spatiales avec le modèle de Parker
- 04-06/2010 Jean-Baptiste BANET, Sigfried MEUNIER, Benjamin RIHOUX
Etude de l'influence de Titan sur la magnétosphère de Saturne à l'aide des données de la mission Cassini

4. Encadrement

8 postdoctorats, 4 thèses, 18 stages de Master 2, 6 de Master 1, 2 de Licence, 17 CDD/Prestation

4.1 Postdoctorants

12/2021 -	Mathias ROJO Interactions plasma-poussière au voisinage de la comète 67P et application à la mission Comet Interceptor
04/2021-09/2022	Moa PERSSON Echappement de la magnétosphère induite de Vénus
05/2019-05/2022	Sae AIZAWA Interactions vent solaire perturbé et magnétosphère de Mercure
05/2018-12/2021	Alexander GRIGORIEV Caractérisation des détecteurs MicroChannel Plates de l'instrument JUICE/PEP pour la mission JUICE
01-04/2019	Quentin NENON Interactions gaz-neutre-plasma dans le tore d'Europa
02/2016-02/2018	Mika HOLMBERG Variations saisonnières dans la magnétosphère de Saturne
01/2014-12/2016	Chihiro TAO Couplages magnétosphère-ionosphères à Jupiter et Saturne
02/2012-02/2013	Olga GUTYNSKA Etude des modes miroir dans la magnétogaine de Saturne à l'aide des données de Cassini-Huygens

4.2 Thèses

10/2022 -	Directeur (100%) de la thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Toulouse III Jonas RABIA Caractérisation des interactions plasma des lunes Galiléennes avec la magnétosphère de Jupiter : Analyse des données multi-instruments de Juno et préparation de l'analyse des données de JUICE
10/2020 -	Co-directeur (50%) avec Pierre DEVOTO, thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Toulouse III Erwan BERTHOME Development of detection chain for a low energy threshold particle detector for the study of Neptune and Uranus plasma environments
10/2014-10/2017	Co-directeur (33%) de la thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Toulouse III Morgane STECKIEWICZ The nightside ionosphere of Mars unveiled by suprathermal electron depletions https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01844304
01/2008-04/2009	Encadrement suite au départ de Michel BLANC à Marseille des troisième et quatrième années de thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Paul Sabatier III, Toulouse Patricia SCHIPPERS

Etude de l'équilibre et de la circulation des populations d'électrons dans la magnétosphère de Saturne à l'aide des données multi-instrumentales de la sonde Cassini-Huygens

<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00410431/en/>

4.3 Master 2

02/2023-07/2023	Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse Sarah PELCENER Space weathering of the icy surface of the Galilean moons of Jupiter, Juno observations
02/2022-07/2022	Co-Encadrement avec Michel Blanc d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse Jonas RABIA Caractérisation des interactions plasma des lunes Galiléennes avec la magnétosphère de Jupiter : Analyse des données multi-instruments de Juno et préparation de l'analyse des données de JUICE
02/2022-07/2022	Co-Encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Ecole Normale Paris Saclay, Paris Marie DEVINAT Modelling radial transport in the magnetospheres of Jupiter and Saturn and its coupling to planetary rotation
03/2022-08/2022	Co-Encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Recherche Physique fondamentale et applications, Université Orléans Maria Chloi KATROUGKALOU Study of the Venusian induced magnetosphere under extreme solar wind conditions and characterization of its atmospheric escape
03/2022-08/2022	Co-Encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Aerospace Engineering, ISAE, Toulouse Erwan JARIEL Adaptation d'une technique multi-grille dans un code de simulation numérique interactions Soleil-Vénus
04/2021-08/2021	Co-encadrement avec Henry-Claude SERAN d'un stage Master 2 Systèmes Embarqués, Université Toulouse III Bruno MOUTOUNAICK Développement du FPGA de l'instrument LEES pour la mission Comet Interceptor
02/2021-08/2021	Co-Encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse Noe CLEMENT Magnetic coupling of the magnetospheres of Saturn to planetary rotation
02/2021-07/2021	Co-encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse I Thibault MENEZ Développement d'un code de simulation numérique hybride pour l'étude des interactions Soleil-Vénus
02/2021-07/2021	Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Université Joseph Fourier Grenoble

	Basile ROUX
	Interactions vent solaire - magnétosphère de Jupiter
02/2021-07/2021	Co-encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Ecole Polytechnique Saria AL SAATI Magnetic coupling of the magnetospheres of Jupiter to planetary rotation
04/2015-07/2015	Encadrement d'un stage Master 2 AESS ISAE Saumya LOKHANDWALA Etude du champ magnétique de Saturne
02/2015-07/2015	Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Thomas RONNET Interaction sub-alvéenique des lunes de Jupiter et Saturne avec leur magnétosphère
03/2014-06/2014	Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Morgane STECKIEWICZ Variation saisonnière de la position de la couche neutre de plasma dans la magnétosphère de Saturne
03/2012-09/2012	Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III Abdelkader BENSIKHALED Radiation shielding design and testing for a suite of plasma sensors for the JUICE mission
05/2011-09/2011	Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III Tobias RUDOLPH Spacecraft-plasma interaction modelling for EJSM
03/2011-07/2011	Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III Jean-Baptiste BANET Radiation shielding design and optimization of an electron detector for the exploration of Jupiter's magnetosphere
03/2010-06/2010	Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Thomas NAVARRO Etude des oscillations périodiques du champ magnétique dans la magnétosphère de Saturne
03/2006-06/2006	Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Patricia SCHIPPERS Modélisation 2D de la distribution des populations d'ions et d'électrons dans la magnétosphère de Saturne

4.4 Master 1

03/2022-07/2022	Co-encadrement avec Quentin NENON césure ISAE Aurélien DENIAU Protons réfléchis par la surface de Phobos avec MAVEN
10/2021-03/2021	Co-encadrement avec Moa PERSSON césure ISAE Claire SIGNOLES

02/2018-06/2018	Variabilité de la magnétosphère induite de Vénus Co-encadrement du stage de fin d'études ESTACA Anne DELAFORTRIE
02/2017-06/2017	Conception mécanique LEES mission Comet Interceptor Césure école d'ingénieur ESTACA David GAUDIN
02/2016-06/2016	Design du cubesat EPIC Europa Plasma Interaction Co-encadrement avec Michel BLANC césure ISAE William DESPRATS
05/2016-07/2016	Orbitographie mission Joint Europa Mission Encadrement du stage 4A INSA Toulouse Gabriel DURAN CARDENAS
	Compensation magnétique du banc de calibration CALIPSO

4.5 Licence / IUT

06/2016-07/2016	Co-encadrement avec Morgane STECKIEWICZ d'un stage IUT Mesures Physiques, Université Toulouse III Baptiste PERPERE
07/2015-08/2015	Calcul des moments des électrons avec MAVEN/SWEA Co-encadrement avec Eric LE COMTE stage d'IUT Jean-Baptiste FUMEY
	Pilotage des déplacements du canon à électrons du banc de calibration CALIPSO 1

4.6 CDD/prestation

2022-	Bruno MOUTOUNAICK Développement du code VHDL de la carte FPGA de l'instrument LEES pour la mission Comet Interceptor
2022-	Thomas DIAS Design mécanique, Assemblage, Intégration, et Test de l'instrument LEES pour la mission Comet Interceptor
2021-2022	Hadrien OLIVIER L'HEUDE Design mécanique de l'instrument LEES pour la mission Comet Interceptor
2020-	Benjamin RENARD (AKKA) Développement de l'outil AMDA du CDPP
2017- (prestation)	Alain BARTHE (AKKA) Traitement et suivi des opérations des instruments MEA pour la mission BepiColombo
2021-2023 (prestation)	Menouar AZIB (AKKA, financement France Relance) Développement de techniques d'apprentissage automatique sur des cas scientifiques pour le CDPP
2020-2022	Alexandre SCHULZ Mise en service de techniques d'apprentissage automatique au CDPP
2017-2019 (prestation)	Fabien DURAND (Spacebel) Développement du système de commandes et d'acquisition en temps réel de la plateforme de calibration CALIPSO

2016-2017 Arnaud BIEGUN
Ingestion de données plasmas planétaires dans la base AMDA

2015-2017 Antoine GOUTENOIR
Développement du service HELIOPROPA

2015-2017 Nathanaël JOURDANNE
Développement de services EPN-TAP interopérables au CDPP

2015-2017 Mikel INDURAIN
Développement du service TRANSPLANET

2016-2017 Marti BASSAS
Développement et réalisation des tests de détecteurs MCP sous faisceau d'électrons énergétiques à l'ONERA pour la mission JUICE

2014-2015 Alexandre CADU
Calibration des instruments MEA de la mission BepiColombo

2014-2015 Philippe ROUGER
Développement de la plateforme d'étalonnage CALIPSO

2010-2012 Benjamin RENARD
Développement du service interopérable AMDA-Aladin pour les observations HST des émissions aurorales des planètes géantes

2009-2010 Richard HITIER
Développement de la base de données Jupiter pour le CDPP

5. Responsabilités concernant l'activité de recherche

5.1 Participation à des projets scientifiques financés ou sélectionnés

2022 -	FACOM FAte of the volatile COmponents at the galilean Moons, ANR Co-responsable WP3 Exogenic processes and inventory of volatiles PI: Olivier MOUSIS (LAM)
2021 -	ESA Space Weather Service NETwork (SWESNET), ESA PI: Michel KRUGLANSKI, BIRA Co-I du Heliospheric Weather Expert Service Centre
2017-2021	Membre TEMPETE Evolutions Temporelles des environnements Magnétisés pendant des tempêtes solaires (600 keuros), ANR PI: Ronan MODOLO, LATMOS
2017	PI temps d'observation Uranus Gemini NIRI DD DT_2017B_015
2017	Co-I temps d'observation VLT/NACO Uranus DDT 2100.C-5006 PI : Laurent LAMY, LESIA
2013-2015	Membre du conseil d'experts projet FP7 STORMS Solar System Plasma Turbulence : Observations, Intermittency, and Multifractals
2012	Co-I temps d'observation 13012 Hubble Space Telescope Cycle 23 Near-equinox spectro-imaging of Uranus aurorae PI: Laurent LAMY, LESIA
2011	Co-I temps d'observation 12601 du Hubble Space Telescope Cycle 19 HST ACS observations Uranus aurorae active solar wind conditions PI: Laurent LAMY, LESIA
2009 – 2011	Co-PI d'une équipe internationale à l'ISSI Investigating the dynamics of planetary magnetotails
2007 – 2009	Co-PI d'une équipe internationale à l'ISSI Mapping Magnetospheric Regions at Saturn: A mini Jovian analogue?

5.2 Participation à des infrastructures de recherche

2019-	Europlanet 2024 Research Infrastructure (10 Meuros), H2020 PI: Nigel MASON, University of Kent, UK Responsable du workpackage SPIDER Membre du workpackage VESPA Membre du Programme Management Committee Coordination scientifique de l'ensemble des laboratoires du CNRS
2015-2018	Europlanet H2020 Research Infrastructure (10 Meuros), H2020 PI: Nigel MASON, Open University, UK Responsable du workpackage PSWS Responsable de tâche du workpackage VESPA Membre du Programme Management Committee Coordination scientifique de l'ensemble des laboratoires du CNRS
2009–2012	Europlanet-RI (7 Meuros), FP7 PI: Michel Blanc, CESR et Philippe LOUARN, IRAP Responsable du nœud Plasmas Planétaires du réseau Integrated and Distributed Information System (IDIS)

5.3 Participation à des projets scientifiques non-financés

2021, 2022	Membre ANR JUPOL Jupiter Polar Magnetosphere (400 keuros) PI: Laurent LAMY, LAM
2016	PI projet H2020 ASPICS Advanded Semiconductors for planetary instrumentation with compact spectrometers (2.5 Meuros)
2015	PI ERC Consolidated Grant MICROMEGAS Magnetosphere Ionosphere Coupling Rotational Modulations and Effects of Global Asymetries (2 Meuros)
2015	PI ANR SESAME Seasonal Effects in Saturn's Axisymmetric Magnetosphere (400 keuros)

5.4 Activités éditoriales

2019-2021	Co-éditeur du livre "Magnetospheres in the Solar System", Wiley, doi:10.1002/9781119815624, 2021
2018	Editeur invité pour le numéro special de Journal of Atmospheric & Solar-Terrestrial Physics on « Planetary space Weather »
01/2012-12/2014	Editeur assistant au Journal of Geophysical Research – Space Physics, American Geophysical Union
2011-2012	Editeur de la newsletter du projet européen FP7 Europlanet-RI http://www.europlanet-ri.eu/newsletter
2009	Editeur invité pour le numéro special de International Journal of Astrobiology, ESLAB 2008 Symposium on 'Cosmic Cataclysms and Life', Volume 8, Issue 3, p. 145-146, 2009

5.5 Rapporteur scientifique

Advances in Space Research	Domaine d'Intérêt Majeur Astrophysique et
Journal of Geophysical Research	Condition d'Apparition de la Vie, région Ile de
Geophysical Research Letters	France (DIM ACAV)
Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial	European Science Foundation
Physics	Austrian Science Fund research proposal
Physics of Plasma	(Autriche)
IEEE Transactions on Plasma Science	ERC Consolidated Grant (Union Européenne)
International Journal of Astrobiology	FNSFS research proposals (Suisse)
Astronomy & Astrophysics	FNRS research proposals (Belgique)
Astronomy & Astrophysics Review	SNSB research proposals (Suède)
Planetary and Space Sciences	ASI-INAF Research Proposals (Italie)
Space Science Reviews	Projet de recherche CDAP (NASA)
Science Review Panel - Reserve Pool of	Lunar RFI for Payload (ESA)
Science Activities for the Moon (ESA)	

6. Responsabilités collectives y compris pour la vie de nos instances

6.1 Membres d'instance nationale

2019 - **Membre élu** de la section Astronomie du CNAP

6.2 Responsabilité d'équipe / laboratoire

2020 - **Responsable-adjoint** de l'équipe PEPS de l'IRAP

6.3 Membres de comités scientifiques

2020 - **Membre** International Space Weather Actions Team (ISWAT), COSPAR

2020 - **Membre** du conseil scientifique de l'ASOV

2020 - **Membre de droit** du conseil de laboratoire de l'IRAP

2020 - **Membre de droit** Conseil Scientifique et Technique de l'IRAP

2020 - **Membre nommé** du conseil scientifique de l'IMCCE

2019 - **Membre** du conseil scientifique du PNST

2016-2018 **Membre** comité de pilotage Centre Spatial Universitaire de Toulouse

2016 - **Membre** conseil scientifique du Centre Spatial Universitaire de Toulouse

2018-2019 **Membre nommé** du comité de coordination ANO5 de l'INSU

2015-2019 **Membre nommé** du comité de coordination ANO2 de l'INSU

2015-2016 **Membre nommé** groupe Soleil Héliosphère Magnétosphère du CNES

2015-2020 **Membre nommé** conseil scientifique et technique de l'IRAP

2011-2015 **Membre** équipe organisatrice grands séminaires mensuels OMP

2010-2015 **Membre nommé** du conseil de laboratoire de l'IRAP

2011-2013 **Membre** équipe organisatrice séminaires hebdomadaires IRAP

2008-2009 **Membre** équipe organisatrice séminaires RSSD ESA

6.4 Participation à des Services d'Observation

2022 - **Co-responsable** du SNO5 VESPA

2021 - **Co-responsable** du SNO2 Comet Interceptor

2021 - **Co-responsable** du SNO5 MASER

2020 - **Directeur scientifique** du SNO5 CDP

2020 - **Responsable** du SNO5 Pôle thématique national de diffusion des données de Physique des Plasmas

2020 - **Membre** du SNO5 OV-GSO

2012 - **Responsable** du SNO2 JUICE/PEP

2012 - **Co-responsable** du SNO2 JUICE/RPWI

2012 - **Co-responsable** scientifique du SNO2 BepiColombo/MPPE

7. Participation à des projets ou campagnes d'observations

7.1 Responsabilités instrumentales avec contributions hardware sélectionnées

- 2020 - **Co-PI** Dust, Fields and Particles (DFP) mission Comet Interceptor, ESA
PI: Hanna ROTHKAEHL, CBK Varsovie
Responsable scientifique de LEES, Low-Energy Electron Spectrometer
- 2020 - **Co-I** Mass Analyzer for Neutrals in a Coma de Comet Interceptor, ESA
PI: Martin RUBIN, Univ. Bern
- 2013 - **Lead Co-I** consortium Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE) mission BepiColombo
PI: Yoshifumi SAITO, ISAS
Responsable scientifique et technique Mercury Electron Analyzer (MEA)
- 2013 - **Co-I** consortium Particle Environment Package (PEP) mission JUICE, ESA
PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna
Responsable scientifique contribution hardware IRAP à JENI (Jupiter Energetic Neutrals and Ions) et JDC (Jupiter Dynamics and Composition)
- 2013 - **Responsable scientifique** de la plateforme CALIPSO (CALibration d'Instruments Particules et Services d'Observations) de l'IRAP

7.2 Responsabilités instrumentales sans contributions hardware sélectionnées

- 2013 – **Co-I** consortium Radio Plasma Wave Instrument (RPWI) de JUICE, ESA
PI: Jan-Erik WAHLUND, IRF Uppsala
- 2018 – **Co-I** consortium Solar Wind Analyzer (SWA) de Solar Orbiter, ESA
PI: Chris OWEN, MSSL
- 2022 - Co-I iESA de Helioswarm, NASA
PI: Benoit LAVRAUD, LAB

7.3 Responsabilités instrumentales avec contributions hardware non-sélectionnées

- 2022 **Co-I** mission CASTALIA+ AO M7 Voyage 2050 ESA
PI: Carsten GUETTLER, MPS
Fourniture des hautes-tensions pour le spectromètre d'ions
- 2022 **Co-proposant principal** mission MOONRAKER AO M7 Voyage 2050 PI: Olivier MOUSIS, LAM
Responsable du Plasma Package
- 2020-2021 **Lead Co-I** consortium Plasma Science Package (PSP) mission TRIDENT, Discovery NASA
PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna, Suède
Responsable de la fourniture des coupelles de Faraday
- 2019-2020 **Lead Co-I** consortium Charged Particle and Neutral Particle Analyzer, mission Zheng'E, CNSA
PI : Qiuguang ZONG, Université de Pékin, Chine
Responsable spectromètre d'électrons et spectromètre de masse ionique
- 2018-2019 **PI** instrument VESPA (Venus Energetic Solar Particle Analyzer) mission Shukrayaan-1 vers Vénus, ISRO
- 2018-2019 **Co-I** mission IMAP, NASA
PI : Adam SZABO, NASA/GSFC, USA

	Responsable de la fourniture des surfaces de conversion de l'instrument HELIX/HELENA du GSFC
2014-2015	Lead Co-I consortium ICEEPIC In-situ Characterization of Europa's Particles, Plumes, and Induction Currents mission Europa Clipper, NASA PI: Mehir DESAI, SwRI, USA
2009-2012	Responsable de la fourniture des coupelles de Faraday PI consortium ChargEd Particle Analyzers for Galilean Environments (CEPAGE) mission JUICE, ESA

7.4 Propositions de missions ou d'observations scientifiques sélectionnées

2022 -	CoI mission M-MATISSE (Mars) AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Beatriz SANCHEZ-CANO, Univ. Leicester Responsable de l'instrument Solar Particle @ Mars
2022 -	Co-I mission CALICO (Cérès) AO M7 Voyage 2050 ESA PI: Axel HAGERMANN, Luleå University of Technology
2019 -	Membre mission Comet Interceptor, AO F2 Cosmic Vision, ESA PI: Geraint JONES, MSSL, UK
2005-2006	Lead Co-I mission LAPLACE, AO L1 Cosmic Vision, ESA PI: Michel BLANC, CESR

7.5 Propositions de missions scientifiques non-sélectionnées

2022	PI mission Proserpine AO M7 Voyage 2050, ESA
2022	Co-PI mission STELLA AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna
2022 -	Membre mission CALICO AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Axel HAGERMANN, Univ. Lulea
2020-2022	Membre mission SPEED, CNES, Phase 0 PI: François LEBLANC, LATMOS Responsable de l'instrument Energetic Particle Instrument
2019	Membre RENSEM Réseau de Nano-satellite pour l'Exploration des Magnétosphères, CNES, Phase 0 PI: François LEBLANC, LATMOS Responsable de l'instrument Energetic Particle Instrument
2018	Deputy PI mission Joint Europa Mission AO M5 Cosmic Vision, ESA PI: Michel BLANC, IRAP
2014	Membre mission EDGE Europa Dynamics Geophysical Explorer, GSFC
2010	Co-PI mission Uranus Pathfinder AO M3 Cosmic Vision, ESA PI: Chris ARRIDGE, MSSL
2010	Membre mission Outer Solar System AO M3 Cosmic Vision, ESA PI: Bruno CHRISTOPHE, ONERA

7.6 Participation à des équipes instrumentales sans contributions hardware (sélection)

2020	Membre comité de revue CNES instrument DORN mission Chang'e5
2019	Membre Lunar Science Team, ESA
2015 -	Chercheur associé mission MAVEN, NASA
2013 -	Membre Magnetosphere Working Group 3 mission JUICE, ESA
2009-2011	Membre expert panel 'Environnement radiatif de Jupiter' pour la NASA et l'ESA dans le cadre de la mission Europa Jupiter System (EJSM)

2009-2010	Membre du groupe de travail Magnétosphère de EJSM, ESA/NASA
2007-2008	Responsable groupe de travail 'Environnement radiatif de Jupiter', ESA
2010-2017	Chercheur associé Cassini Radio and Plasma Wave Science, NASA PI: Don GURNETT, University of Iowa, USA
2005-2017	Membre Cassini Plasma Spectrometer (CAPS), NASA PI: Dave YOUNG, SwRI, USA
2004-2005	Membre Cassini Magnetometer (MAG), NASA PI: Michele DOUGHERTY, Imperial College, UK
2004-2017	Membre consortium Cassini Magnetosphere and Plasma Science IDS : Michel BLANC, CESR

7.7 Propositions instrumentales R&T CNES financées

2020-2021	Adaptation de la tête de mesure d'AMBRE pour Galileo Responsable scientifique de la R&T CNES R-S20/MT-0003-208 Financement IRAP : 40 keuros Impact : la technologie développée a été proposée en réponse à l'ITT ESA pour la fourniture de 6+4 moniteurs plasma sur les Galileo de nouvelle génération
2020-2022	Carte haute-tension et optocoupleurs de nouvelle génération Membre à la R&T CNES R-S20/MT-0003-207 (Henry-Claude SERAN) Financement IRAP : 120 keuros Impact : la technologie développée sera proposée pour tous les futurs développements d'instruments de mesure de particules chargées à l'IRAP, en collaboration scientifique, ou en fourniture rémunérée
2017-2020	Détection nouvelle génération en spectrométrie neutre Responsable scientifique de la R&T CNES R-S17/SU-004-049 Financement IRAP : 17 keuros https://www.irap.omp.eu/project/surfaces-de-conversion-rt/ Impact : la technologie développée sera proposée pour un spectromètre d'ions dans le cadre de la mission NASA Interstellar Probe

7.8 ITT (Invitation To Tender) ESA

06/2022 (soumis)	TA 1-10753 GALILEO SECOND GENERATION SATELLITES BATCH1 PLASMA MONITORING UNITS (PMU) PROCUREMENT PI: Yohann Ballot, société EREMS Responsable scientifique pour le design et l'étalonnage des 6 modèles de vol (+4 optionnels) de l'instrument AMBRE pour Galileo Financement IRAP : 600 keuros https://esastar-publication-ext.sso.esa.int/ESATenderActions/details/6587 Impact : constellation d'instruments plasma en orbite LEO, ouverture de la plateforme CALIPSO de l'IRAP à des industriels
03/2022- 05/2023	EXPRO COMET INTERCEPTOR (FR-1) – DFP/LEES EMI ENTRANCE GRIDS AND FPGA DEMONSTRATION MODEL DEVELOPMENT Responsable scientifique du contrat EXPRO ESA Financement IRAP : 117 keuros + 330 keuros (extension)
2021 -	ESA SPACE WEATHER SERVICE NETWORK (SWESNET) PI: Michel KRUGLANSKI, BIRA Co-responsable scientifique de la contribution CDPP/IRAP au Heliospheric Weather Expert Service Centre 000134036/21/D/MRP Financement IRAP/CDPP (UPS) : 65 keuros Impact : mise en service d'outils du CDPP (AMDA, Propagation Tool, Heliopropa) pour la météorologie de l'espace à l'ESA

8. Activités d'animation scientifique

8.1 Organisateur ou co-organisateur d'ateliers scientifiques thématiques

2022	Organisateur , Science Working Team (70 personnes) de la mission JUICE pour l'Agence Spatiale Européenne, 06-08 Décembre 2022
2022	Co-organisateur Atelier Giant Planet Systems Exploration, Château de Mons-en-Armagnac, 30 mai-01 juin 2022
2018	Organisateur Atelier Tools and Services for Planetary Observations and Image Analysis by Amateurs, Pic du Midi
2018	Organisateur Atelier du consortium Cassini MAPS, Toulouse, avril 2018
2017	Organisateur Atelier Sun's influence on Planets, IRAP, octobre 2017
2016	Co-organisateur Atelier Europa Initiative, Toulouse, 7-9 septembre 2016 https://europa.sciencesconf.org/resource/page/id/2
2015	Membre comité d'organisation atelier national nanosats, Grenoble, 11 juin https://nano-ssa.sciencesconf.org/resource/page/id/1
2105	Membre comité d'organisation de l'atelier national magnétosphères comparées, Meudon, 4-6 février 2015 http://magnetospheres.sciencesconf.org
2013	Co-organisateur Atelier PNP/PNST Uranus beyond Voyager 2, Meudon http://uranus.sciencesconf.org/
2011	Organisateur Training Workshop Automated Multi-Dataset Analysis http://euromet-planet-plasmanode.oeaw.ac.at/amda_workshop.html
2011	Co-organisateur Atelier Magnétosphère de Jupiter et de Ganymède, Meudon http://typhon.obspm.fr/ejsm/atelier-jupiter-ganymede/
2010	Organisateur Atelier PNP/PNST Cassini/MAPS, Meudon http://www.lesia.obspm.fr/kronos/maps2010/
2010	Organisateur General Meeting Europlanet-RI IDIS, Toulouse, 01/2010
2008	Organisateur 38ème réunion Cassini/CAPS au CESR, 02-03 juin 2008
2006	Organisateur Atelier Magnétosphères planétaires comparées, Toulouse

8.2 Organisateur ou co-organisateur de sessions ou de conférences

2023	Local Organizing Committee , European Space Weather Week, Toulouse
2022	Session MITM6 Planetary Space Weather, EPSC
2021	Session S26 : Magnétosphères exoplanétaires comparées, Sf2a 2021
2021	Session EXO3 Exoplanet observations, modelling and experiments, EPSC
2021, 2022	Scientific Organizing Committee Ecole d'été Solar Orbiter
2020	Session MITM8 Planetary Space Weather, EPSC
2020	Session EXO6 Exoplanetary Magnetospheres, EPSC
2018	Session MSP1 Planetary Space Weather, EPSC
2017	Scientific Organizing Committee conférence Low-Cost Planetary Missions
2016	Session Planetary Space Weather Services, ESWW
2015	Session Exploration of planetary environments with cubesats, EPSC
2015-2017	Scientific Organizing Committee , EPSC Responsable des sessions magnétosphères et des sessions planètes géantes
2013	Session Magnetospheres of non-terrestrial planets, EPSC
2012	Session Ice Giants, EPSC
2012	Session Magnetospheres of the giant planets, EPSC

2011 **Session** Plasma, dust, radiation environments of giant planets & moons, EPSC
2011 **Session** Subsurface Investigations of Planets, Moons and Small Bodies, EPSC
2011 **Session** Magnetospheres of outer planets, EPSC
2010 **Session** Magnetotails of Intrinsic and Induced Magnetospheres, AGU
2010 **Session** Efficiency of magnetic field shielding against erosion, EPSC
2010 **Session** Outer planet magnetotails, EGU
2009 **Session** Earth and Jupiter radiation belts, EPSC
2008 **Organisateur** 42th ESLAB Conference on Cosmic Cataclysms and Life
2008 **Session** Designing new missions to the Jupiter and Saturn Systems, EPSC
2007 **Session** Saturn's rings as test for astrophysical protoplanetary systems, EPSC

9. Activités de diffusion des connaissances

10/2022	Conférence JUICE, Journées des Jeunes Chercheurs CNES, Cité de l'Espace
03/2022	Conférence grand public, Explorer les mondes océans, Airbus Toulouse
2019-2022	Nuit européenne des chercheurs, speed-searching, stand et interview
2019	Co-écriture avec Léa GRITON d'un article sur la mission Comet Interceptor pour la revue l'Astronomie
2019	Festival Pint of Sciences Toulouse, des océans mais pas que sur Terre
2019	Conférence grand public Explorer les lunes de Jupiter, Eurékafé Toulouse
2019	Conférence grand public BepiColombo, 10 ans d'UPS in SPACE
2019	Conférence grand public planétarium de Vaulx-en-Velin, BepiColombo
2019	Carrefour des métiers lycée des Maristes, Toulouse
2018	Événement grand public à la cité de l'Espace, BepiColombo
2018	Planètes en Guyane, interventions dans les collèges de Guyane pour présenter la mission BepiColombo à l'occasion de son lancement
2016	Événement grand public à la cité de l'Espace Soirée Jupiter
2015	Conférence grand public Festival des sciences de Remiremont (88)
2015	Conférence grand public à l'IAP, L'épopée Cassini
Tous les 2 ans	Fête de la science et journées portes ouvertes à l'IRAP
Tous les ans	Présentation collégiens, stages de découverte en entreprise (2x par an)
Régulière	Alimentation en nouvelles scientifiques du site internet de l'IRAP http://ww.irap.omp.eu
Ponctuelle (5)	Communiqués de presse INSU, Europlanet, ESA, derniers en date https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-lune-martienne-phobos-reflechit-elle-les-protons-du-vent-solaire https://www.europlanet-society.org/cosmic-ray-counts-hidden-in-spacecraft-data-highlight-influence-of-solar-cycle-at-mars-and-venus/

10. Demandes de financements

CNES	3.5 Meuros	Développement & opérations MEA pour BepiColombo
CNES	1.0 Meuros	Fourniture détecteurs MCP de JENI pour JUICE
CNES	0.5 Meuros	Fourniture carte haute-tension à balayage de JDC pour JUICE
CNES	1.7 Meuros	Développement & opérations LEES pour Comet Interceptor
CNES	0.15 Meuros	/an, développement et animation scientifique au CDPP
CNES	0.10 Meuros	/an, accompagnement scientifique multi-mission (7 lignes)
CNES	0.20 Meuros	R&T (total)
ANR	0.15 Meuros	ANR FACOM
ESA	0.11 Meuros	EXPRO ESA développement LEES pour Comet Interceptor
ESA	0.33 Meuros	EXPRO ESA développement LEES pour Comet Interceptor
ESA	0.60 Meuros	Calibration dans CALIPSO d'AMBRE pour Galileo (soumis)
ESA	0.15 Meuros	Contribution CDPP à SWESNET
EU	0.45 Meuros	Développement de PSWS et VESPA, Europlanet RI H2020
EU	0.22 Meuros	Développement de SPIDER et de VESPA, Europlanet RI 2024
PNP/PNST	0.02 Meuros	Organisations d'ateliers scientifiques (total)

11. Publications

11.1 Ouvrages

1. Magnetospheres in the Solar System
Space Physics and Aeronomy, Volume 2, Magnetospheres in the Solar System. Romain Maggiolo (Editor), **Nicolas André (Editor)**, Hiroshi Hasegawa (Editor), Daniel T. Welling (Editor), Yongliang Zhang (Editor-in-Chief), Larry J. Paxton (Editor-in-Chief). Geophysical Monograph Series, Vol. 259. ISBN: 978-1-119-50752-9, 800 pp. American Geophysical Union, Wiley, 2021.

11.2 Chapitres d'ouvrage

1. C.S. Arridge, **André, N.**, Bertucci, C. L., Garnier, P., Jackman, C. M., Németh, Z., Rymer, A. M., Sergis, N., Szego, K., Coates, A. J., Crary, F. J., Upstream of Saturn and Titan, Space Science Reviews, 162, 25-83, 2011
2. V. Pierrard, J. Goldstein, **N. André**, V. Jordanova, G. Kotova, J. F. Lemaire, M. Liemohn, and H. Matsui, Physics-based models of the plasmasphere, Space Science Reviews, 145, 1-2, 193-229, 2009
3. F. Darrouzet, D. Gallagher, **N. André**, D. L. Carpenter, I. Dandouras, P. Decreau, J. De Keyser, R. Denton, J. Foster, J. Goldstein, M. B. Moldwin, B. W. Reinisch, B. Sandel, and J. Tu, Plasmaspheric Density Structures and Dynamics: Properties observed by the CLUSTER and IMAGE missions, Space Science Reviews, Volume 145, Issue 1-2, 55-106, 2009

11.3 Revues à comité de lecture

Publications soumises

Hadid, L. Z., D. Delcourt, Y. Saito, M. Franz, S. Yokota, B. Fiethe, C. Verdeil, B. Katra, F. Leblanc, H. Fischer, M. Persson, S. Aizawa, N. André, A. Fedorov, D. Fontaine, N. Krupp, H. Michalik, J-M. Illiano, J-J. Berthelier, H. Kruger, Y. Harada, G. Murakami, and S. Matsuda, BepiColombo observations of escaping carbon and oxygen ions in Venus magnetosheath, Nature Astronomy, 2022

Aizawa, S., R. Modolo, N. André, J. M. Raines, Escape of planetary ions from Mercury's magnetosphere under different solar wind conditions, Geoscience Letters, 2022

Aizawa, S., A.L.E. Werner, N. André, R. Modolo, S. A. Boardsen, F. Leblanc, V. Genot, J. M. Raines, F. Lavorenti, P. Henri, and F. Califano, Influence of IMF rotation in the solar wind on the response of Mercury's magnetosphere: revisiting Mariner 10 observations, Planetary Space Science, 2022

Fung, S., et al., SPASE Metadata as a Heliophysics Science-Enabling Tool, Advances in Space Research, 2022

Publications parues

130 publications parues, 11 en 1^{er} auteur, 29 en 2nd ou 3^{ème} auteur, 31 avec étudiants encadrés

(130) Rabia, J., V. Hue, J. Szalay, N. André et al., Evidence for electrostatic and Alfvénic accelerations in the Europa footprint tail revealed by Juno in-situ measurements, Geophysical Research Letters, in press, 2023

(129) Aizawa, S., Y. Harada, N. André, Y. Saito, et al., Direct evidence of substorm-related impulsive injections of electrons at Mercury, *Nature, Communications*, in press, 2023

(128) Lavraud, B., et al., What is the Heliopause? Importance of Magnetic Reconnection and Measurement Requirements, *Frontiers in Astronomy and Space Science*, in press, 2023

2022

(127) Persson, A., S. Aizawa, N. André, S. Barabash, S. Saito, Y. Harada, S. Heyner, S. Orsini, A. Fedorov, C. Mazelle, Y. Futaana, L. Z. Hadid, M. Volwerk, G. Collinson, B. Sanchez-Cano, A. Barthe, E. Penou, S. Yokota, V. Genot, J. A. Sauvaud, D. Delcourt, M. Fraenz, R. Modolo, A. Milillo, H.-U. Auster, I. Richter, J. Z. D. Mieth, P. Louarn, C. J. Owen, T. S. Horbury, K. Asamura, S. Matsuda, H. Nilsson, M. Wieser, T. Alberti, A. Varsani, V. Mangano, A. Mura, L. Gunter, G. Laky, H. Jeszenszky, K. Masunaga, C. Signoles, M. Rojo, and G. Murakami, Persson, M., Aizawa, S., André, N. et al. BepiColombo mission confirms stagnation region of Venus and reveals its large extent. *Nat Commun* 13, 7743 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-35061-3>

(126) Wimmer-Schweingruber, R.F., N. André, S. Barabash et al., STELLA—Potential European contributions to a NASA-led interstellar probe, *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, vol. 9, id. 1063849, doi:[10.3389/fspas.2022.1063849](https://doi.org/10.3389/fspas.2022.1063849)

(125) Al Saati, S. et al., Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere Coupling Study at Jupiter Based on Juno's First 30 Orbits and Modeling Tools, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 127, Issue 10, article id. e2022JA030586, doi:[10.1029/2022JA030586](https://doi.org/10.1029/2022JA030586)

(124) Futaana, Y., et al., Galactic Cosmic Rays at Mars and Venus: Temporal Variations from Hours to Decades Measured as the Background Signal of Onboard Microchannel Plates, *The Astrophysical Journal*, Volume 940, Issue 2, id.178, 12 pp., doi:[10.3847/1538-4357/ac9a49](https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac9a49)

(123) Deniau, A., Q. Nénon, N. André, et al., MAVEN Proton Observations Near the Martian Moon Phobos: Does Phobos Backscatter Solar Wind Protons?, *Geophysical Research Letters*, Volume 49, Issue 23, article id. e2022GL101014, doi: [10.1029/2022GL101014](https://doi.org/10.1029/2022GL101014)

(122) Mousis, O., A. Bouquet, Y. Langevin, N. André et al., Moonraker: Enceladus Multiple Flyby Mission, *The Planetary Science Journal*, Volume 3, Issue 12, id.268, 12 pp., doi:[10.3847/PSJ/ac9c03](https://doi.org/10.3847/PSJ/ac9c03)

(121) Harada, Y., S. Aizawa, Y. Saito, N. André, et al., BepiColombo Mio Observations of Low-Energy Ions During the First Mercury Flyby: Initial Results, *Geophysical Research Letters*, Volume 49, Issue 17, article id. e00279, doi:[10.1029/2022GL100279](https://doi.org/10.1029/2022GL100279)

(120) Lavorenti, L, P. Henri, F. Califano, J. Deca, S. Aizawa, N. André, J. Benkhoff, Electron dynamics in small magnetospheres. Insights from global, fully kinetic plasma simulations of the planet Mercury, *Astronomy & Astrophysics*, Volume 664, id.A133, 11 pp., doi:[10.1051/0004-6361/202243911](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243911), 2022

(119) Aizawa, S., M. Persson, T. Menez, N. André et al., LatHyS global hybrid simulation of the BepiColombo second Venus flyby, *Planetary and Space Sciences*, 218, doi:10.1016/j.pss.2022.105499, 2022

(118) Sun, W. et al., Dayside magnetopause reconnection and flux transfer events under radial interplanetary magnetic field (IMF): BepiColombo Earth-flyby observations, *Annales Geophysicae*, 40, doi:10.5194/angeo-40-217-2022, 2022

2021

(117) Fedorov, A. et al., Switchback-like structures observed by Solar Orbiter, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:10.1051/0004-6361/202141246, 2021

(116) Lavraud, B. et al., Magnetic reconnection as a mechanism to produce multiple thermal proton populations and beams locally in the solar wind, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:10.1051/0004-6361/202141149, 2021

(115) Louarn, P. et al., Multiscale views of an Alfvénic slow solar wind: 3D velocity distribution functions observed by the Proton-Alpha Sensor of Solar Orbiter, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:10.1051/0004-6361/202141095, 2021

(114) D'Amicis, R. et al., First Solar Orbiter observation of the Alfvénic slow wind and identification of its solar source, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:10.1051/0004-6361/202140938, 2021

(113) Steinvall, K. et al., Solar wind current sheets and deHoffmann-Teller analysis. First results from Solar Orbiter's DC electric field measurements, *Astronomy @ Astrophysics*, 656, doi:10.1051/0004-6361/202140855, 2021

(112) Roussos, E. et al., The in-situ exploration of Jupiter's radiation belts, *Experimental Astronomy*, doi:10.1007/s10686-021-09801-0, 2021

(111) Wang, Y. et al., A Preliminary Study of Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere Coupling at Jupiter: Juno Multi-Instrument Measurements and Modeling Tools, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 126, doi:10.1029/2021JA029469, 2021

(110) Hadid, L.Z. et al., BepiColombo's cruise phase: unique opportunity for synergistic observations, *Frontiers in Astronomy and Space Science*, 8, doi:10.3389/fspas.2021.71802, 2021

(109) Volwerk, M. et al., Venus's induced magnetosphere during active solar wind conditions at BepiColombo's Venus 1 flyby, *Annales Geophysicae*, 39, doi:10.5194/angeo-39-811-2021, 2021

(108) Saito, Y. et al., Pre-flight Calibration and Near-Earth Commissioning Results of the Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE) Onboard MMO (Mio), *Space Science Reviews*, 217, doi:10.1007/s11214-021-00839-2, 2021

(107) Goetz, C. et al., Cometary plasma science, *Experimental Astronomy*, doi:10.1007/s10686-021-09783-z, 2021

(106) Lavorenti, F., et al., Electron acceleration driven by the lower-hybrid-drift instability. An extended quasilinear model, *Astronomy & Astrophysics*, 652, doi:10.1051/0004-6361/202141049, 2021

(105) Génot, V. et al., Automated Multi-Dataset Analysis (AMDA): An on-line database and analysis tool for heliospheric and planetary plasma data, *Planetary and Space Sciences*, 201, doi:10.1016/j.pss.2021.105214, 2021

(104) Fletcher, L. et al., Ice giant system exploration within ESA's Voyage 2050, *Experimental Astronomy*, doi:10.1007/s10686-021-09759-z, 2021

(103) Maggiolo, R. et al., Magnetospheres in the Solar System, doi: 10.1002/9781119815624, 2021

(102) Blanc, M. et al., Science Goals and Mission Objectives for the Future Exploration of Ice Giants Systems: A Horizon 2061 Perspective, *Space Science Reviews*, 217, doi: 10.1007/s11214-020-00769-5, 2021

(101) Aizawa, S. et al., Cross-comparison of global simulation models applied to Mercury's dayside magnetosphere, *Planetary and Space Sciences*, 198, doi:10.1016/j.pss.2021.105176, 2021

2020

(100) Blanc, M. et al., Joint Europa Mission (JEM): a multi-scale study of Europa to characterize its habitability and search for extant life, *Planetary and Space Sciences*, 193, doi: 10.1016/j.pss.2020.104960, 2020

(99) Aizawa, S. et al., Statistical study of non-adiabatic energization and transport in Kelvin-Helmholtz vortices at Mercury, *Planetary and Space Sciences*, 193, doi: 10.1016/j.pss.2020.105079, 2020

(98) Fletcher, L. et al., Ice Giant Systems: The scientific potential of orbital missions to Uranus and Neptune, *Planetary and Space Sciences*, 191, doi: 10.1016/j.pss.2020.105030, 2020

(97) Aizawa, S. et al., MESSENGER Observations of Planetary Ion Characteristics in the Vicinity of Kelvin-Helmholtz Vortices at Mercury, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 125, doi: 10.1029/2020JA027871, 2020

(96) Owen, C.J. et al., The Solar Orbiter Solar Wind Analyser (SWA) suite, *Astronomy & Astrophysics*, 642, doi:10.1051/0004-6361/201937259, 2020

(95) Milillo, A., et al., Investigating Mercury's Environment with the Two-Spacecraft BepiColombo Mission, *Space Science Reviews*, 216, doi: 10.1007/s11214-020-00712-8, 2020

(94) Kasaba, K. et al., Mission Data Processor Aboard the BepiColombo Mio Spacecraft: Design and Scientific Operation Concept, Space Science Reviews, 216, doi:[10.1007/s11214-020-00658-x](https://doi.org/10.1007/s11214-020-00658-x), 2020

(93) Erard, S. et al., Virtual European Solar and Planetary Access: a Planetary Science Virtual Observatory cornerstone, Data Science Journal, 19, doi: 10.5334/dsj-2020-022, 2020

(92) Cecconi, B. et al., MASER: A Science Ready Toolbox for Low Frequency Radio Astronomy, Data Science Journal, 19, doi:10.5334/dsj-2020-012, 2020

2019

(91) Chassela, O. et al., Thermal characterization of resistance and gain of microchannel plate (MCP) detectors for the JENI experiment, CEAS Space Journal, Volume 11, Issue 4, pp.597-605, 2019

(90) **André, N.**, et al., Detection efficiency of microchannel plates to penetrating radiation in space, CEAS Space Journal, Volume 11, Issue 4, 2019

(89) Holmberg, M.K.G., **N. André** et al., MAVEN and MEX Multi-instrument Study of the Dayside of the Martian Induced Magnetospheric Structure Revealed by Pressure Analyses, Journal of Geophysical Research: Space Physics, Volume 124, Issue 11, pp. 8564-8589, 2019

(88) Blelly, P.L., A. Marchaudon, M. Indurain, O. Witasse, J. Amaya, B. Chide, **N. André**, V. Génot, A. Goutenoir, M. Bouchemit, Transplanet: A web service dedicated to modeling of planetary ionospheres, Planetary and Space Science, Volume 169, p. 35-44, doi :[10.1016/j.pss.2019.02.008](https://doi.org/10.1016/j.pss.2019.02.008), 2019

(87) Achilleos, N., P. Guio, **N. André**, A. M. Sorba, A magnetodisc model service for planetary space weather studies, Journal of Space Weather and Space Climate, Volume 9, id.A24, doi :[10.1051/swsc/2019022](https://doi.org/10.1051/swsc/2019022), 2019

(86) Q. Nénon and **N. André**, Evidence of Europa Neutral Gas Torii from Energetic Sulfur Ion Measurements, Geophysical Research Letters, Volume 46, Issue 7, pp. 3599-3606, doi : [10.1029/2019GL082200](https://doi.org/10.1029/2019GL082200), 2019

2018

(85) Jakosky, B. et al., Loss of the Martian atmosphere to space: Present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time, Icarus, Volume 315, p. 146-157, doi :[10.1016/j.icarus.2018.05.030](https://doi.org/10.1016/j.icarus.2018.05.030), 2018

(84) Snodgrass, C., et al., The Castalia mission to Main Belt Comet 133P/Elst-Pizarro, Advances in Space Research, Volume 62, Issue 8, p. 1947-1976, doi : [10.1016/j.asr.2017.09.011](https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.09.011), 2018

(83) Louarn, P., et al., Observation of Electron Conics by Juno: Implications for Radio Generation and Acceleration Processes, *Geophysical Research Letters*, Volume 45, Issue 18, , doi : [10.1029/2018GL078973](https://doi.org/10.1029/2018GL078973), 2018

(82) Futaana, Y. et al., SELMA mission: How do airless bodies interact with space environment? The Moon as an accessible laboratory, *Planetary and Space Science*, Volume 156, p. 23-40, doi:[10.1016/j.pss.2017.11.002](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.11.002), 2018

(81) Génot, V. et al., Science data visualization in planetary and heliospheric contexts with 3DView, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 111-130, doi : [10.1016/j.pss.2017.07.007](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.07.007), 2018

(80) Génot, V. et al., TREPS, a tool for coordinate and time transformations in space physics, *Planetary and Space Science*, Volume 150, 2018

(79) Erard, S. et al., VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 65-85, doi:[10.1016/j.pss.2017.05.013](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.05.013), 2018

(78) **André, N.** et al., Virtual Planetary Space Weather Services offered by the Europlanet H2020 Research Infrastructure, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 50-59, doi:[10.1016/j.pss.2017.04.020](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.04.020), 2018

(77) Modolo, R., et al., The LatHyS database for planetary plasma environment investigations: Overview and a case study of data/model comparisons, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 13-21, doi: [10.1016/j.pss.2017.02.015](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.02.015), 2018

(76) Holmberg, M.K.G., et al., Density Structures, Dynamics, and Seasonal and Solar Cycle Modulations of Saturn's Inner Plasma Disk, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 122, Issue 12, pp. 12,258-12,273, doi : [10.1002/2017JA024311](https://doi.org/10.1002/2017JA024311), 2018

2017

(75) Rouillard, A. et al., A propagation tool to connect remote-sensing observations with in-situ measurements of heliospheric structures, *Planetary and Space Science*, Volume 147, doi:[10.1016/j.pss.2017.07.001](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.07.001), 2017

(74) Louarn, P. et al., Generation of the Jovian hectometric radiation: First lessons from Juno, *Geophysical Research Letters*, Volume 44, Issue 10, pp. 4439-4446, doi: [10.1002/2017GL072923](https://doi.org/10.1002/2017GL072923), 2017

(73) Tao, C., L. Lamy, R. Prangée, **N. André**, S.V. Badman, Auroral electron energy estimation using the H/H₂ brightness ratio applied to Jupiter, *Planetary Radio Emissions VIII, Proceedings of the 8th International Workshop held at Seggau, Austria, October 25-27, 2016*. Edited by G. Fischer, G. Mann, M. Panchenko, and P. Zarka. Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, 2017, p. 139-149, doi : [10.1553/PRE8s139](https://doi.org/10.1553/PRE8s139), 2017

(72) Steckiewicz, M. et al., Comparative study of the Martian suprathermal electron depletions based on Mars Global Surveyor, Mars Express, and Mars Atmosphere and Volatile Evolution mission

observations, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 122, Issue 1, pp. 857-873, doi: [10.1002/2016JA023205](https://doi.org/10.1002/2016JA023205), 2017

2016

(71) Tao, C. et al., Variation of Jupiter's aurora observed by Hisaki/EXCEED: 2. Estimations of auroral parameters and magnetospheric dynamics, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 121, Issue 5, pp. 4055-4071, doi:[10.1002/2015JA021272](https://doi.org/10.1002/2015JA021272), 2016

(70) Tao, C. et al., Variation of Jupiter's aurora observed by Hisaki/EXCEED: 1. Observed characteristics of the auroral electron energies compared with observations performed using HST/STIS, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 121, Issue 5, pp. 4041-4054, doi:[10.1002/2015JA021271](https://doi.org/10.1002/2015JA021271), 2016

(69) Arridge, C.S., et al., Cassini in situ observations of long-duration magnetic reconnection in Saturn's magnetotail, *Nature Physics*, Volume 12, Issue 3, pp. 268-271, 2016

2015

(68) Steckiewicz, M. et al., Altitude dependence of nightside Martian suprathermal electron depletions as revealed by MAVEN observations, *Geophysical Research Letters*, Volume 42, Issue 21, pp. 8877-8884, doi:[10.1002/2015GL065257](https://doi.org/10.1002/2015GL065257), 2015

(67) Schippers, P. et al., Nanodust Detection between 1 and 5 AU Using Cassini Wave Measurements, *The Astrophysical Journal*, Volume 806, Issue 1, article id. 77, 7 pp., 2015

2014

(66) Mousis, O. et al., Scientific rationale for Saturn's in situ exploration, *Planetary and Space Science*, Volume 104, p. 29-47, 2014

(65) Achilleos, N., N. André, X. Blanco-Cano, P.C. Brandt, P.A. Delamere, and R.M. Winglee, The interchange instability, *Space Science Reviews*, Online First, 2014

(64) Louarn, P., N. André, C.M. Jackman, S. Kasahara, E.A. Kronberg, and M. Vogt, Magnetic reconnection and associated transient phenomena within the magnetospheres of Jupiter and Saturn, *Space Science Reviews*, Online First, 2014

(63) Jackman, C. M., Arridge, C. S., André, N., Bagenal, F., Birn, J., Freeman, M. P., Jia, X., Kidder, A., Milan, S. E., Radioti, A., Slavin, J. A., Vogt, M. F., Volwerk, M., Walsh, A. P., Large-Scale Structure and Dynamics of the Magnetotails of Mercury, Earth, Jupiter and Saturn, *Space Science Reviews*, Volume 182, Issue 1-4, pp. 85-154, 2014

(62) Génot, V., N. André, B. Cecconi, M. Bouchemit, E. Budnik, N. Bourrel, M. Gangloff, N. Dufourg, S. Hess, R. Modolo, B. Renard, N. Lormant, L. Beigbeder, D. Popescu, J.-P. Toniutti, Joining the yellow hub: implementations of the Simple Application Messaging Protocol in Space Physics analysis tools, *Astronomy and Computing*, 2014

(61) Erard S., P. Le Sidaner, B. Cecconi, J. Berthier, F. Henry, N. André, V. Génot, C. Jacquey, M. Gangloff, N. Bourrel, B. Schmitt, Planetary Science Virtual Observatory architecture, *Astronomy & Computing*, 2014

(60) Erard S., P. Le Sidaner, B. Cecconi, J. Berthier, F. Henry, M. Molinaro, M. Giardino, N. Bourrel, N. André, M. Gangloff, C. Jacquey, F. Topf, The EPN-TAP protocol for the Planetary Science Virtual Observatory, *Astronomy & Computing*, 2014

(59) Arridge, C.S., N. Achilleos, J. Agarwal, C.B. Agnor, R. Ambrosi, N. André, S.V. Badman, K. Baines, D. Banfield, M. Barthélémy, M. Bisi, J. Blum, T. Bocanegra-Bahamon, B. Bonfond, C. Bracken, P. Brandt, C. Briand, C. Briois, S. Brooks, J. Castillo-Rogez, T. Cavalié, et al., The science case for an orbital mission to Uranus: Exploring the origins and evolution of ice giant planets, *Planetary and Space Sciences*, *Planetary and Space Science*, Volume 104, p. 122-140, 2014

(58) Masters, A., N. Achilleos, C.B. Agnor, S. Campagnola, S. Charnoz, B. Christophe, A.J. Coates, L.N. Fletcher, G.H. Jones, L. Lamy, F. Marzari, N. Nettelmann, J. Ruiz, R. Ambrosi, N. André, A. Bhardwaj, J.J. Fortney, C.J. Hansen, R. Helled, G. Moragas-Klostermeyer, G. Orton, et al., Neptune and Triton: Essential pieces of the Solar System puzzle, *Planetary and Space Science*, Volume 104, p. 108-121, 2014

(57) Collinson, G.A., A. Fedorov, Y. Futaana, K. Masunaga, R. Hartle, G. Stenberg, J. Grebowsky, M. Holstrom, N. André, S. Barabash, and T. Zhang, The extension of ionospheric holes in the ionosphere of Venus, *Journal of Geophysical Research*, 2014

2013

(56) Volwerk, M., **André, N.**, Arridge, C.S., Jackman, C.M., Jia, X., Milan, S.E., Radioti, A., Vogt, M.F., Walsh, A.P., Nakamura, R., Masters, A., Forsyth, C., Comparative magnetotail flapping: an overview of selected events at Earth, Jupiter and Saturn, *Annales Geophysicae*, 31, 817, 2013

(55) Sittler, E., Cooper, J. F., Hartle, R. E., Paterson, W. R., Christian, E. R., Lipatov, A. S., Mahaffy, P. R., Paschalidis, N., Coplan, M. A., Cassidy, T. A., Richardson, J. D., Fegley, B., **André, N.**, Plasma Ion Composition Measurements for Europa, *Planetary Space Sciences*, doi:10.1016/j.pss.2013.01.013, 2013

(54) Allioux, R., Louarn, P., **André, N.**, Model of energetic populations at Ganymede, implications for an orbiter, *Advances in Space Research*, 51, 1204-1212, 2013

2012

(53) Schippers, P., **André, N.**, Gurnett, D.A., Lewis, G.R., Persoon, A.M., Coates, A.J., Identification of field-aligned current systems in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research*, 117, 10.1029/2011JA017352, 2012

(52) Lamy, L., Prangé, R., Hansen, K. C., Clarke, J. T., Zarka, P., Cecconi, B., Abouadarham, J., **André, N.**, Branduardi-Raymont, G., Gladstone, R., Barthélémy, M., Achilleos, N., Guio, P., Dougherty, M. K., Melin, H., Cowley, S. W. H., Stallard, T. S., Nichols, J. D., Ballester, G., Earth-based detection of Uranus' aurorae, *Geophysical Research Letters*, 10.1029/2012GL051312, 2012

(51) Arridge, C.S., **André, N.**, Khurana, K. K., Russell, C. T., Cowley, S. W. H., Provan, G., Andrews, D. J., Jackman, C. M., Coates, A. J., Sittler, E. C., Periodic motion of Saturn's nightside plasma sheet, *Journal of Geophysical Research*, 116, A11205, 2012

(50) Arridge, C.S., Agnor, C. B., **André, N.**, Baines, K. H., Fletcher, L. N., Gautier, D., Hofstadter, M. D., Jones, G. H., Lamy, L., Langevin, Y., Mousis, O., Nettelmann, N., Russell, C. T., Stallard, T., Tiscareno, M. S., Tobie, G., Bacon, A., Chaloner, C., Guest, M., Kemble, S., Peacocke, L., Achilleos, N., Andert, T. P., Banfield, D., Barabash, S., Barthelemy, M., Bertucci, C., Brandt, P., Cecconi, B., Chakrabarti, S., Cheng, A. F., Christensen, U., Christou, A., Coates, A. J., Collinson, G., Cooper, J. F., Courtin, R., Dougherty, M. K., Ebert, R. W., Entradas, M., Fazakerley, A. N., Fortney, J. J., Galand, M., Gustin, J., Hedman, M., Helled, R., Henri, P., Hess, S., Holme, Richard, Karatekin, Ö., Krupp, N., Leisner, J., Martin-Torres, J., Masters, A., Melin, H., Miller, S., Müller-Wodarg, I., Noyelles, B., Paranicas, C., de Pater, I., Pätzold, M., Prangé, R., Quémerais, E., Roussos, E., Rymer, A. M., Sánchez-Lavega, A., Saur, J., Sayanagi, K. M., Schenk, P., Schubert, G., Sergis, N., Sohl, F., Sittler, E. C., Teanby, N. A., Tellmann, S., Turtle, E. P., Vinatier, S., Wahlund, J.-E., Zarka, P., *Uranus Pathfinder : exploring the origins and evolution of Ice Giant Planets*, *Experimental Astronomy*, 33, 753-791, 2012

2011

(49) Christophe, B., Spilker, L. J., Anderson, J. D., **André, N.**, Asmar, S. W., Aurnou, J., Banfield, D., Barucci, A., Bertolami, O., Bingham, R., Brown, P., Cecconi, B., Courty, J.-M., Dittus, H., Fletcher, L. N., Foulon, B., Francisco, F., Gil, P. J. S., Glassmeier, K. H., Grundy, W., Hansen, C., Helbert, J., Helled, R., Hussmann, H., Lamine, B., Lämmerzahl, C., Lamy, L., Lehoucq, R., Lenoir, B., Levy, A., Orton, G., Páramos, J., Poncy, J., Postberg, F., Progrebenko, S. V., Reh, K. R., Reynaud, S., Robert, C., Samain, E., Saur, J., Sayanagi, K. M., Schmitz, N., Selig, H., Sohl, F., Spilker, T. R., Srama, R., Stephan, K., Touboul, P., Wolf, P., *OSS (Outer Solar System) : a fundamental and planetary physics mission to Neptune, Triton and the Kuiper Belt*, *Experimental Astronomy*, 34, 203-242, 2012

(48) Arridge, C.S., **André, N.**, McAndrews, H., Bunce, E., Burger, M., Hansen, K.C., Hsu, H.-W., Johnson, R.E., Jones, G.H., Kempf, S., Khurana, K.K., Krupp, N., Kurth, W.S., Leisner, J.S., Paranicas, C., Roussos, E., Russell, C.T., Schippers, P., Sittler, E.C., Smith, H.T., Thomsen, M.F., Dougherty, M.K., *Mapping magnetospheric equatorial regions at Saturn from Cassini Prime Mission Observations*, *Space Science Reviews*, 164, 1-83, 2011

(47) Kurth, W.S., D.A. Gurnett, J.D. Menietti, R.L. Mutel, M.G. Kivelson, E.J. Bunce, S.W.H. Cowley, D.L. Talboys, M.K. Dougherty, C. Arridge, A. Coates, S. Grimald, L. Lamy, P. Zarka, B. Cecconi, P. Schippers, N. **André**, P. Louarn, D. Mitchell, J.S. Leisner, and M. Morooka, *A close encounter with a SKR source region*, *Planetary Radio Emissions*, 2011

(46) Schippers, P., C. S. Arridge, J. D. Menietti, D. A. Gurnett, L. Lamy, B. Cecconi, D. G. Mitchell, N. **André**, W. S. Kurth, S. Grimald, M. K. Dougherty, A. J. Coates, N. Krupp, and D. T. Young, *Auroral electron distributions within and close to the Saturn Kilometric Radiation source region*, *J. Geophys. Res.*, doi:10.1029/2011JA016461, 2011

(45) Arridge, C.S., **André, N.**, Bertucci, C. L., Garnier, P., Jackman, C. M., Németh, Z., Rymer, A. M., Sergis, N., Szego, K., Coates, A. J., Crary, F. J., *Upstream of Saturn and Titan*, *Space Science Reviews*,

2010

- (44) Lamy, L., Schippers, P., Zarka, P., Cecconi, B., Arridge, C. S., Dougherty, M. K., Louarn, P., **André, N.**, Kurth, W. S., Mutel, R. L., and 2 coauthors, Properties of Saturn kilometric radiation measured within its source region, *Geophysical Research Letters*, Volume 37, Issue 12, CiteID L12104, 2010
- (43) Kopf, A.J., Gurnett, D. A., Menietti, J. D., Schippers, P., Arridge, C. S., Hospodarsky, G. B., Kurth, W. S., Grimald, S., **André, N.**, Coates, A. J., Dougherty, M. K., Electron beams as the source

2009

- (42) Génot, V., C. Jacquey, M. Bouchemit, M. Gangloff, A. Fedorov, B. Lavraud, **N. André**, L. Broussillou, C. Harvey, E. Pallier, E. Penou, E. Budnik, R. Hitier, B. Cecconi, D. Heulet, J.-L. Pinçon, Space Weather applications with CDPP/AMDA, *Advances in Space Research*, 2009
- (41) G. Lewis, D. Linder, L. Gilbert, D. Kataria, A. Coates, C. arridge, **N. André**, A. Rymer, G. Jones, A. Persoon, D. Gurnett, N. Krupp, D. Young, S. Krimigis, In flight calibration of the Cassini-Huygens CAPS Electron Spectrometer, *Planetary and Space Science*, 2009
- (40) P. Schippers, **N. André**, M. Blanc, I. Dandouras, R. E. Johnson, A. J. Coates, and D. T. Young, Identification of Photoelectrons Energy Peaks in Saturn's Inner Neutral Torus, in press in *Journal of Geophysical Research*, 2009
- (39) **N. André**, B. Foing, C. Cockell, Special issue with papers from the ESLAB 2008 Symposium on 'Cosmic Cataclysms and Life', *International Journal of Astrobiology*, Volume 8, Issue 3, p. 145-146, 2009
- (38) A. Rymer, B. Mauk, T. Hill, **N. André**, D.G. Mitchell, C. Paranicas, D.T. Young, H.T. Smith, A.M. Persoon, J.D. Menietti, G.B. Hospodarsky, A.J. Coates, M.K. Dougherty, Cassini evidence for rapid interchange transport at Saturn, in press in *Planetary and Space Science*, 2009
- (37) M. Blanc, M. Fujimoto, R. Pappalardo, S. Sasaki, L. Zelenyi, Y. Alibert, **N. André**, S. Atreya, R. Beebe, W. Benz, A. Coradini, A. Coustenis, V. Dehant, M. Dougherty, P. Drossart, O. Grasset, L. Gurvits, P. Hartogh, H. Hussmann, Y. Kasaba, M. Kivelson, K. Khurana, N. Krupp, P. Louarn, J. Lunine, M. McGrath, D. Mimoun, O. Moussis, J. Oberst, T. Okada, O. Prieto-Ballesteros, D. Prieur, P. Regnier, M. Roos-Serote, J. Schubert, C Sotin, T. Spilker, Y. Takahaschi, T. Takashima, F. Tosi, D. Turini, and T. Van Hoolst, LAPLACE, a mission to Europa and the Jupiter System for ESA's Cosmic Vision Programme, *Experimental Astronomy*, Volume 23, Issue 3, 849-892, 2009
- (36) C. Jacquey, V. Génot, E. Budnik, R. Hitier, M. Bouchemit, M. Gangloff, A. Fedorov, B. Cecconi, **N. André**, B. Lavraud, C. Harvey, F. Deriot, D. Heulet, E. Pallier, E. Penou, and J.-L. Pinc con, AMDA, Automated Multi-Dataset Analysis : A web-based service provided by the CDPP, *Astrophysics and Space Science Proceedings*, 2009
- (35) F. Darrouzet, D. Gallagher, **N. André**, D. L. Carpenter, I. Dandouras, P. Decreau, J. De Keyser, R.

Denton, J. Foster, J. Goldstein, M. B. Mldwin, B. W. Reinisch, B. Sandel, and J. Tu, Plasmaspheric Density Structures and Dynamics: Properties observed by the CLUSTER and IMAGE missions, *Space Science Reviews*, Volume 145, Issue 1-2, 55-106, 2009

(34) V. Pierrard, J. Goldstein, **N. André**, V. Jordanova, G. Kotova, J. F. Lemaire, M. Liemohn, and H. Matsui, Physics-based models of the plasmasphere, *Space Science Reviews*, 145, 1-2, 193-229, 2009

2008

(33) **N. André**, M. Blanc, S. Maurice, P. Schippers, E. Pallier, T. Gombosi, K. Hansen, D. Young, F. Crary, S. Bolton, E. Sittler, H. Smith, R. Johnson, R. Baragiola, A. Rymer, A. Coates, M. Dougherty, W. Kurth, D. Gurnett, S. Krimigis, D. Mitchell, N. Krupp, D. Hamilton, I. Dandouras, R. Srama, S. Kempf, H. Waite, L. Esposito, J. Clarke, Identification of Saturn's magnetospheric regions and associated plasma processes: Synopsis of Cassini observations during Orbit Insertion, *Reviews of Geophysics*, 46, Issue 4, RG4008, 2008

(32) **N. André** and K. M. Ferrière, Stratification-driven instabilities in a kinetic Io plasma torus with bi-kappa distribution functions, *Journal of Geophysical Research*, 113, doi:10.1029/2008JA013179, 2008

(31) J. L. Burch, J. Goldstein, P. Mokashi, W. S. Lewis, C. Paty, D. T. Young, A. J. Coates, M. K. Dougherty, and **N. André**, On the cause of Saturn's plasma periodicity, *Geophysical Research Letters* (**2.959**), 35, L14105, doi:10.1029/2008GL034951, 2008

(30) P. Schippers, M. Blanc, **N. André**, I. Dandouras, L. Gilbert, G. Lewis, N. Krupp, M. Thomsen, A. Coates, S. Krimigis, D. Young, and M. Dougherty, Multi-instrument analysis of electrons in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research* (**3.147**), 113, doi:10.1029/2008JA013098, 2008

(29) C. Arridge, **N. André**, K. Khurana, C. Bertucci, L. Gilbert, G. Lewis, A. Coates, and M. Dougherty, Thermal electron periodicities at 20 R_S in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 35, 15107, doi:10.1029/2008GL034132, 2008

(28) G. R. Lewis, **N. André**, C. S. Arridge, A. J. Coates, L. K. Gilbert, D. R. Linder, and A. M. Rymer, Derivation of density and temperature from the Cassini-Huygens CAPS Electron Spectrometer, *Planetary and Space Science*, 56, 901-912, 2008

(27) E. C. Sittler, **N. André**, M. Blanc, M. Burger, R. E. Johnson, A. Coates, A. Rymer, D. Reisenfeld, M. F. Thomsen, A. Persoon, M. Dougherty, H. Smith, R. Baragiola, R. E. Hartle, D. Chornay, M. D. Shappirio, D. Simpson, D. McComas, and D. T. Young, Ion and neutral sources and sinks within Saturn's inner magnetosphere: Cassini result, *Planetary and Space Science*, 54, 1, doi:10.1016/j.pss.2007.06.006, 2008

2007

(26) P. Louarn, W. Kurth, D. Gurnett, G. Hospodarski, A. Persoon, B. Cecconi, A. Lecacheux, P. Zarka, P. Canu, A. Roux, H. Rucker, W. Farrel, M. Kaiser, **N. André**, C. Harvey, M. Blanc, Observations of similar radio signatures at Saturn and Jupiter: implications for the magnetospheric dynamics, *Geophysical Research Letters*, 34, L24S07, doi:10.1029/2007GL030368, 2007

(25) **N. André** and K. M. Ferrière, Comments on Vasylunas' and Pontius' Studies of the effects of the

planetary ionosphere and of the Coriolis force on the interchange instability, *Journal of Geophysical Research*, 112, A10203, doi:10.1029/2006JA011732, 2007

(24) J. L. Burch, J. Goldstein, W. S. Lewis, D. T. Young, A. J. Coates, M. K. Dougherty, and **N. André**, Tethys and Dione: Sources of outward flowing plasma in Saturn's magnetosphere, *Nature*, 447, 7146, doi:10.1038/nature05906, 2007

(23) **N. André**, A. Persoon, J. Goldstein, J. Burch, G. Lewis, A. Coates, A. Rymer, E. Sittler, M. Thomsen, W. Kurth, M. Dougherty, D. Gurnett, and D. Young, Magnetic signatures of plasma-depleted flux tubes in the inner magnetosphere of Saturn, *Geophysical Research Letters*, 34, L14108, doi:10.1029/2007GL030374, 2007

(22) C. S. Arridge, C. Russell, K. Khurana, N. Achilleos, **N. André**, A. Rymer, M. Dougherty, and A. Coates, The mass of Saturn's magnetodisc, *Geophysical Research Letters*, 34, 2007

(21) M. F. Thomsen, J. P. DiLorenzo, D. J. McComas, D. T. Young, F. J. Crary, D. Delapp, D. B. Reisenfeld, and **N. André**, Assessment of the magnetospheric contribution to the suprathermal ions in Saturn's foreshock, *Journal of Geophysical Research*, 112, 2007

(20) Rymer, A. M., B. H. Mauk, T. W. Hill, C. Paranicas, **N. André**, E. C. Sittler, D. G. Mitchell, H. T. Smith, R. E. Johnson, A. J. Coates, D. T. Young, S. J. Bolton, M. F. Thomsen, and M. K. Dougherty, Electron sources in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research*, 112, A02201, 2007

2006

(19) Clarke, K, **N. André**, D. J. Andrews, A. J. Coates, S. W. H. Cowley, M. K. Dougherty, H. J. McAndrews, J. D. Nichols, T. R. Robinson, and D. M. Wright, Cassini observations of planetary-period oscillations in Saturn's magnetopause, *Geophysical Research Letters*, 33, L23104, 2006

(18) F. M. Neubauer, H. Backes, M. Dougherty, A. Wennmacher, C. Russell, A. Coates, D. Young, N. Achilleos, **N. André**, C. Arridge, C. Bertucci, G. Jones, K. Khurana, T. Knetter, A. Law, G. Lewis, and J. Saur, Titan's magnetospheric interaction observed by the Cassini Magnetometer experiment: Flybys TA, TB, T3, *Journal of Geophysical Research*, 111, A10220, 2006

(17) R. Hartle, E. Sittler, F. Neubauer, R. Johnson, H. Smith, F. Crary, D. McComas, D. Young, A. Coates, D. Simpson, S. Bolton, D. Reisenfeld, K. Szego, J. Berthelier, A. Rymer, J. Vilppola, J. Steinberg, **N. André**, Initial interpretation of Titan plasma interaction as observed by the Cassini Plasma Spectrometer: Comparison with Voyager 1, *Planetary and Space Science*, 54, 2006

(16) E. Sittler, M. Thomsen, D. Chornay, M. Shappirio, D. Simpson, R. Johnson, H. Smith, A. Coates, A. Rymer, F. Crary, D. McComas, D. Young, D. Reisenfeld, M. Dougherty, **N. André**, J. Connerney, and J. Richardson, Initial results on Saturn's inner plasmasphere as observed by Cassini: Comparison with Voyager, *Planetary and Space Science*, 54, 1197-1210, 2006

(15) R. Hartle, E. Sittler, F. Neubauer, R. Johnson, H. Smith, F. Crary, D. McComas, D. Young, A. Coates, D. Simpson, S. Bolton, D. Reisenfeld, K. Szego, J. Berthelier, A. Rymer, J. Vilppola, J. Steinberg, and **N. André**, Preliminary interpretation of Titan plasma interaction as observed by the the

Cassini Plasma Spectrometer: Comparison with Voyager 1, *Geophysical Research Letters*, 33, L08201, 2006

(14) **N. André** and J. Lemaire, Convective instabilities in the plasmasphere, *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 68, 213-227, 2006

2005

(13) Ferrière, K.M. and **N. André**, Low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic plasmas with arbitrary distribution functions, *Journal of Geophysical Research*, 110, A12201, 2005

(12) **N. André**, M. Dougherty, C. Russell, J. Leisner, and K. Khurana, Dynamics of the Saturnian inner magnetosphere: First inferences from the Cassini magnetometers about small-scale plasma transport in the magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S06, 2005

(11) T. W. Hill, A. M. Rymer, J. L. Burch, F. J. Crary, D. T. Young, M. F. Thomsen, D. Delapp, **N. André**, A. J. Coates, and G. R. Lewis, Evidence for rotationally-driven plasma transport in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S10, 2005

(10) J. L. Burch, J. Goldstein, T. W. Hill, D. T. Young, F. J. Crary, A. J. Coates, **N. André**, W. S. Kurth, and E. C. Sittler, Properties of local plasma injections in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S02, 2005

(9) J. S. Leisner, C. T. Russell, K. K. Khurana, M. K. Dougherty, and **N. André**, Warm flux tubes in the E-ring plasma torus: Initial Cassini magnetometer observations, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S08, 2005

(8) E. C. Sittler Jr., M. Thomsen, D. Chornay, M. Shappirio, D. Simpson, R. Johnson, H. Smith, A. Coates, A. Rymer, F. Crary, D. McComas, D. Young, D. Reisenfeld, M. Dougherty, **N. André**, J. Connerney, and J. Richardson, Preliminary results on Saturn's inner plasmasphere as observed by Cassini: Comparison with Voyager, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S07, 2005

(7) K. Szego, Z. Bebesi, G. Erdos, L. Foldy, F. Crary, D. McComas, D. Young, S. Bolton, A. Coates, A. Rymer, J. Bethelier, R. Hartle, E. Sittler, D. Reisenfeld, R. Johnson, H. Smith, T. Hill, J. Vippola, J. Steinberg, and **N. André**, The global plasma environment of Titan as observed by Cassini Plasma Spectrometer during the first two close encounters with Titan, *Geophysical Research Letters*, 32, L20S05, 2005

(6) H. Backles, F. Neubauer, M. Dougherty, N. Achilleos, **N. André**, C. Bertucci, G. Jones, K. Khurana, C. Russell, and A. Wennmacher, Titan's magnetic field signature during the TA encounter of Cassini, *Science*, 308, 5724, 992, 2005

(5) M. K. Dougherty, N. Achilleos, **N. André**, C. Arridge, A. Balogh, C. Bertucci, M. Burton, S. Cowley, G. Erdos, G. Giampieri, K.-H. Glassmeier, K. Khurana, J. Leisner, F. Neubauer, C. Russell, E. Smith, D. Southwood, B. Tsurutani, Cassini magnetometer observations during Saturn orbit insertion, *Science*, 307, 5713, 1266, 2005

2004

- (4) **N. André** and K. M. Ferrière, Low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic, multicomponent plasmas: Theory and application to the plasma transport in the Io torus, *Journal of Geophysical Research*, 109, A12225, 1-21, 2004

2003

- (3) K. M. Ferrière and **N. André**, A mixed magnetohydrodynamic-kinetic theory of low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic, two-component plasmas, *Journal of Geophysical Research*, 108, SMP 24, 1-21, 2003

2002

- (2) K. M. Ferrière and **N. André**, A mixed magnetohydrodynamic-kinetic theory of low-frequency waves and instabilities in homogeneous, gyrotropic plasmas, *Journal of Geophysical Research*, 107, SMP 7, 1-17, 2002
- (1) **N. André**, G. Erdos, M. K. Dougherty, Overview of mirror mode fluctuations in the jovian dusk magnetosheath: Cassini magnetometer observations, *Geophysical Research Letters*, 29, 20, 2002

11.4 Actes de colloque

- (1) C. Jacquy, V. Génot, E. Budnik, R. Hitier, M. Bouchemit, M. Gangloff, A. Fedorov, B. Cecconi, **N. André**, B. Lavraud, C. Harvey, F. Deriot, D. Heulet, E. Pallier, E. Penou, and J.-L. Pinçon, AMDA, Automated Multi-Dataset Analysis : A web-based service provided by the CDPP, *Astrophysics and Space Science Proceedings*, 2009
- (2) **N. André**, et al., HST Auroral Campaign Observations of Jupiter and Saturn enabled by the CDPP/AMDA and IVOA/Aladin tools, proceedings of PV 2011 (11 pages)
- (3) **N. André**, et al., Connecting the CDPP/AMDA service to planetary plasma data: Venus, Earth, Mars, Saturn (Jupiter and Comets), proceedings of Sf2a 2009, published in 2010 (4 pages)
- (4) **N. André**, Fast rotating magnetospheres of giant planets, congrès de la SFP, Division Plasmas, Orléans, 2012 (4 pages)
- (5) Lamy, L. et al., Analysis of HST, VLT and Gemini coordinated observations of Uranus late 2017: a multi-spectral search for auroral signatures, SF2A-2018: Proceedings of the Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics. Eds.: P. Di Matteo, F. Billebaud, F. Herpin, N. Lagarde, J.-B. Marquette, A. Robin, O. Venot, pp.29-32, 2018
- (6) Chassela, O. et al., Resistance and gain of the microchannel plate (MCP) detector as a function of temperature, *Proceedings of the SPIE*, Volume 11180, id. 1118030 7 pp., 2019
- (7) **André, N.** et al., Detection efficiency of micro channel plates and channel electron multiplier detectors to penetrating radiation in Space, *Proceedings of the SPIE*, Volume 11180, id. 111806O 15 pp., 2019
- (8) Grigoriev, A. et al., Differential gain stability of a microchannel plate detector dedicated to a neutral particle instrument (JENI) of the JUICE space mission, *Proceedings of the SPIE*, Volume 11180, id. 111806I 10 pp., 2019
- (9) Fedorov, A. et al., Lifetime of channel electron multiplier detectors dedicated to plasma instruments for Solar Orbiter and JUICE space missions, *Proceedings of the SPIE*, Volume 11180, id. 111806F 7 pp., 2019

12. Conférences invitées dans des congrès/ateliers

Internationaux

- 2018 The Mercury Electron Analyzers onboard the Bepi Colombo Mercury Magnetospheric Orbiter, International workshop on instrumentation for planetary missions, Potsdam, Germany
- 2018 Exploration of Giant Planet Systems, Planetary exploration 2061 workshop, Toulouse
- 2018 Planetary Space Weather For Planetary Systems, Planetary exploration 2061 workshop, Toulouse
- 2017 Recent science developments of the French Plasma Physics Data Centre (CDPP), Japan Geoscience Union Meeting 2017, May 2017
- 2013 Interaction between Outer Planets and the surrounding Space Plasma, Solar System Formation and Observation Conference, Octobre 2013, Bern, Suisse
- 2013 How to populate a magnetosphere, ISSI workshop on Plasma sources for Solar System magnetospheres, Bern, Suisse
- 2012 Missions to Uranus Exploring the origins and evolution of Ice giant planets, International Planetary Probe Workshop 9, Juin 2012, Toulouse, France
- 2012 JUICE Radiation noise modelling/mitigation. The case of particle sensors, JUICE Radiation modelling workshop, Aberystwyth, 28-30 novembre 2012
- 2012 The interaction of the Galilean moons with their space environment: Lessons learnt from previous missions and prospects for JUICE, American Geophysical Union, Décembre 2012, San Francisco, USA
- 2012 The Interchange instability, ISSI workshop on Giant Planet magnetodisc and aurorae, Novembre 2012, Bern, Suisse
- 2012 Access and scientific exploitation of planetary plasma datasets with CDPP/AMDA web-based facility in relation to the Europlanet-RI IDIS plasma node activities, COSPAR, Juillet 2012, Mysore, India
- 2012 The ESA-led JUpiter Icy moon Explorer (JUICE) mission: a sophisticated instrumentation in a very intense radiation environment, Japanese Geophysical Union, Mai 2012, Chiba, Japon
- 2012 Access and scientific exploitation of planetary plasma datasets with CDPP/AMDA web-based facility in relation to the Europlanet-RI, Japanese Geophysical Union, Mai 2012, Chiba, Japon
- 2012 Access to planetary plasma data enabled by the CDPP AMDA tool: A service to the scientific community by the IWF/CDPP Plasma Physics node of Europlanet-RI IDIS, Europlanet-RI Sustainability workshop, Janvier 2012, Vienne, Autriche
- 2011 Access and scientific exploitation of planetary plasma datasets with CDPP/AMDA web-based facility in relation to the Europlanet-RI IDIS plasma node activities, annual meeting of NASA PDS Plasma node, décembre 2011, San Francisco, USA
- 2011 Galileo Europa Flybys: Lessons learnt and (possible) recommendations, Europa workshop, mai 2011, Helsinki, Finlande
- 2011 Mesures et instruments électrons avec EJSM, Atelier Jupiter, mars 2011, Meudon, France
- 2009 Interchange Instability, Magnetospheres of the Outer Planets, Cologne

Nationaux

- 2014 Interactions vent solaire – magnétosphères, Journées 2013 de la Société Française d'Astronomie & d'Astrophysique (SF2A) 3–6 juin 2014
- 2012 Fast rotating magnetospheres of giant planets, congrès SFP – Plasmas, mai 2012, Orléans, France